

TURKIY TILLAR OILASIGA MANSUB XALQLAR

Xudayorova Shodiya Hamdam qizi

Urganch davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614449>

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy tillar oilasiga mansub xalqlarning hozirda o'z milliy tiliga ega bo'lsa, ba'zilari o'lik tilga aylanib qolganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Avarlar, ozar-bayjonlar, oltoylar, astraxan tatarlari, balqarlar, boshqirdlar, bulg'orlar, gagauzlar...

Turkiy xalqlarga – avarlar, ozar-bayjonlar, oltoylar, astraxan tatarlari, balqarlar, boshqirdlar, bulg'orlar, gagauzlar, qarluqlar, xajarlar, qozoqlar, qaraimlar, qoraqalpoqlar, qorachoylar, qumiqlar, qipchoqlar, qirg'izlar, qrim tatarlari, qirimchaqlar, no'g'oylar, o'g'uzlar, o'zbeklar, pecheneglar, salarlar, sariq uyg'urlar, sibir tatarlari, tatarlar, tofalar, truxmenlar, tualar, turklar, turkmanlar, uyg'urlar, urumlar, xazarlar, xakaslar, chuvashlar, chulim tatarlari, shorlar, yoqutlar kiradi.

Yuqorida ta'kidlangan xalqlarning ayrimlari hozirda o'z milliy tiliga ega bo'lsa, ba'zilari o'lik tilga aylanib qolgan yoki boshqa xalqlar tarkibiga qo'shib ketgan. Bular haqida ma'lumotlar berish til tarixi, turkiy tillarni qiyosiy-tarixiy o'rganish uchun ahamiyatlidir. Shuning uchun ham turkiy xalqlar haqida ma'lumotga ega bo'lishning ahamiyati katta. Endi ularning har biri haqida alohida to'xtalamiz.

Avarlar – o'rta asrda yashagan turkiy xalq bo'lib, ular Karpat havzasida (hozirgi Dunay orti, Markaziy Vengriya, Transilvaniya) ikki yarim asr davomida katta siyosiy kuchga ega bo'lgan hamda o'zining Avar xoqonligini vujudga keltirgan xalqdir. Xoqonlik IX asr boshlarida franklar tomonidan qulatilgach, avarlar boshqa xalqlarga aralashib ketadi.

Avarlar turkiycha par-apurim, Vizantiya manbalarida avarlar, rus manbalarida obrlar deb nomlangan. Markaziy Osiyodan chiqqan qabilalar bilan juan-juanlar nomi bilan ma'lum bo'lgan, degan taxmin paydo bo'ladi. Boshqa taxminlarga ko'ra, ular O'rta Osiyodan chiqqan. Ammo ularning kelib chiqishi to'g'risida aniq ma'lumotlar yo'q.

O'tgan asr boshlarida olimlar orasida dog'istonlik avarlar bilan «yo'q bo'lib ketgan» avarlarning qarindoshi bo'lishi mumkinligi to'g'risida bahs-munozaralar bo'ldi. Qadimgi avarlarning tili turkiy, dog'istonlik avarlar tili esa alohida kavkaz tili hisoblangan. Dog'istonlik avarlarning qadimgi nomi maarulal bo'lib, bu ikki xalqning qarindoshligini rad etadi.

Ozarbayjonlar – Kavkazda yashovchi turkiy xalqlarning biri bo'lib, ular Ozarbayjon Respublikasining tub aholisini tashkil qiladi. Bundan tashqari, Gruziya, Armaniston, Dog'iston

hamda 7 mln. ozarbayjon Eronning shimolida, shuningdek, boshqa mamlakatlarda ham istiqomat qiladilar. Ozarbayjonlarning umumiy soni 13 mln. Dini – musulmon (shiytlar).

Ozarbayjonlarning kelib chiqishida eramizgacha bo'lgan IV asrdagi Janubiy Ozarbayjonda tuzilgan kichik Midiya yoki Atropatena mamlakati aholisi va Ozarbayjonning shimolida paydo bo'lgan alban qabilasi urug'i, keyinchalik esa Kavkaz Albaniyasining mahalliy aholisi tarkibiy qism rolini o'tagan. So'ngra bu yerlarga har xil eroniy (kimmeriyalar, skiflar) va turkiy qabilalar (xunlar, bulg'orlar, xazarlar, pecheneglar) kelib, mahalliy aholi bilan chatishadi. Shundan keyingi davrlarda (XI–XIII asrlar) turkiy qabilalar (ayniqsa, o'g'uz-saljuqlar) ko'plab kelib, ular ozarbayjon xalqining shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Ozarbayjonlar orasida tarixiy har xil etnik guruhlar – qorapapaqlar, shoxse-venlar, qoradog'lar, afsharlar, ayrumlar, padarlar va boshqalar mavjud.

Qorapapaqlar, asosan, Ozarbayjonning g'arbida, shunga yaqin bo'lgan Gruziya va Armanistonda, shuningdek, ayrim guruhlar Urmiya ko'lining (Eron) janubda, Turkiyaning shimoli-sharqidagi Kars viloyaida qo'nim topgan. «Qorapapaq» atamasi ma'nosi «qoraqalpoq» nomli etnonimga juda yaqin. Ushbu masala olimlarda bu xalqlarning kelib chiqishi bir, degan g'oya yuzaga kelgandan keyin katta qiziqish uyg'otdi. Ammo yozib olingan matnlar va qarapapaqlar tili bo'yicha dialektologik kuzatishlar, shuningdek, ushbu xalqda saqlanib qolgan urug'chilik atamaları va ularning etnografik xususiyatlari, qoraqalpoqlar bilan qorapapaqlarning etnik jihatdan o'g'uz va qipchoqlarning birikuvidan tashkil topganligi sababli, bular alohida-alohida qabila, degan xulosa chiqarishga olib keldi. Ayni paytda, qorapapaqlar tili va kelib chiqishi bo'yicha o'zlarini ozarbayjonlar deb hisoblaydilar.

Shoxevenlar–Ozarbayjonning janubiy qismidagi Migan cho'lida va Eron Ozarbayjonining shimoli-sharqida, qoradog'lar esa Eronning shimoli-g'arbidagi tumanlarda yashaydi.

Afsharlarning ko'pchilik qismi Eronda, shuningdek, Afg'onistonning Kobul va Qandog'ar shaharlari va ularga yaqin yerlardagi qishloqlarda istiqomat qiladi.

Ayrumlar hozirda Ozarbayjonning g'arbiy qismida tog'lik joylarda yashaydi. Ular turkiylashgan va islom dinini qabul qilgan armanlarning bir qismi avlodlari bo'lib, VI asr oxirlarida Vizantiya atrofidagi chegaradosh hududda yashagan va ular ayrum deb nom olgan hamda Vizantiya tasarrufidagi armanlarni anglatgan. Ayrim manbalarga ko'ra, Janubiy Dog'istonda yashovchi terekemelar ozarbayjonlarning alohida bir etnik guruhga mansubdir.

Oltoylar (1948-yilgacha–oyrotlar) – Janubiy Sibirda yashaydigan xalqlar-dan biri bo'lib, ular Oltoy o'lkasidagi Tog'li Oltoy Respublikasining tub aholisidir. Oltoylarning umumiy soni 62 ming kishi bo'lib, dini – xristian.

Oltoylar etnik va til xususiyalari bo'yicha ikkita katta guruh – shimoliy va janubiyga guruhlarga ajratiladi. Shimoliy oltoylar tarkibiga tubalar, shalkanlar yoki kuu-kiji va kumandilar (ular o'zlarini «tatar-kiji» deb ataydilar) kiradi. Janubiy oltoylar eski samodiy, ket, ugor va turk qabilalarining aralashuvi natijasida shakllangan. Janubiy oltoylarga oltoyliklarning o'zlari yoki oltoy-kiji, teleñitlar va teleutlar (ular o'zlarini «payatlar» deb ataydilar) hisoblanadi. Janubiy oltoyliklar, aslida, Sayan Oltoyda yashagan qadimgi turkiy qabilalar (VI–VIII asrlar) ning ana shu yerga kelib qolgan mo'g'ul qabilalari bilan (XIII va XV–XVII asrlar) aralashuvidan vujudga kelgan.

Astraxan tatarlari – Astraxan shahri va Astraxan viloyatining bir qancha tumanlarida yashaydigan xalq bo'lib, ular o'zlarini no'g'oylar deb hisoblaydilar. Ko'pchilik tadqiqotchilar fikriga ko'ra, ular Astraxanning zaminini yaratgan Oltin O'rda no'g'oylari avlodlari hisoblanadi. Ular bir necha asrlar davomida tarqoq holda yashab kelyapti. Hozirda no'g'oylarning boshqa guruhlar bilan ularning aloqasi yo'q.

Balqarlar (o'zlarini «malkar» yoki «taulu» deb ataydilar) – Janubiy Kavkazda yashaydigan turkiy xalqlardan biri. Ular, asosan, Qabardin-Balqar Respublikasining janubida va janubi-g'arbidagi hududlarda yashaydilar. Ularning umumiy soni 69 ming kishi. Dini–musulmon (suniylar).

Balqar xalqi mahalliy qavmlarning boshqa yerlardan kelgan eroniy tilli alanlar va turkiy qavmlar (bulgarlar, qipchoqlar) bilan chatishuvi natijasida paydo bo'lgan.

Boshqirdlar – Ural bo'yida yashovchi turkiy xalq bo'lib, Boshqirdiston Respublikasining tub aholisini tashkil qiladi. Ularning ayrim guruhlar Rossiyaning Chelyabinsk, Perm, Orenburg, Qo'rg'on, Yekaterinburg, Samara va Saratov viloyatlarida yashaydi. Boshqirdlarning umumiy miqdori–1 mln. 45 ming kishi bo'lib, dini–musulmon (suniylar).

Boshqird xalqi vujudga kelishining qadimgi bosqichida mahalliy eroniy tildagi sarmatlar va fin-ugor qavmlarining eramiz boshlarida Ural bo'ylariga kelgan ko'chmanchi turkiy qavmlar bilan o'zaro harakat qilishi va chatishuvi bilan izohlanadi. Shundan keyingi davrlarda boshqirdlarning etnogenizida o'g'uz-pecheneg qavmlari, bulgarlar qipchoqlar (XI–XIII asrlar), shuningdek, mo'g'ul-larning ayrim guruhlar ham (XIII–XIV asrlar) ishtirok etgan. Alohida xalq sifatida boshqirdlar XVI asrda vujudga kelgan.

Bulgarlar – VII asr oxirlari VIII asrning boshlarida Volga va Kama bo'y-larida vujudga kelgan Bulgar mamlakatining asosiy xalqi bo'lib, ushbu davlat Sharqiy Yevropaning iqtisodiy va siyosiy hayotida muayyan rol o'ynagan. Bulgar podshoqligi 1236-yilda qulagandan keyin, u Oltin O'rda (sharqiy adabiyotlarda– Juchi ulusi yoki Ko'k O'rda) qavmi tarkibiga kirgan.

Gagauzlarning ko'pchilik qismi hozirda Moldovaning janubiy tumanlari– Komrat, Chadir-Lung, Vulkanesht, bir bo'lagi Ukrainaning Odessa viloyatining janubi-g'arbiy tumanlarida, shuningdek, ayrim guruhlar O'rta Osiyo va Qozog'iston hududlarida (bu yerlarga gagauzlar XX asr boshlarida kirib kelgan), Bolgariyaning shimoli-sharqiy tumanlarida ham yashaydi. Ularning umumiy soni 195 ming kishi. Dini – xristian.

Tarixiy-etnografik ma'lumolariga qaraganda, gagauzlar Bolqon yarim orolida yashagan ko'chmanchi turkiy qavmlar (pecheneglar, uzlar, kumanlar) avlodlari hisoblanadi.

Qarluqlar – IX asrning birinchi yarmida Sharqiy va G'arbiy Turkiston hududida vujudga kelgan qoraxoniylar mamlakatining asosiy qavmiy birlashmasi. Ular Yettisuv, Farg'ona, Shosh (Toshkent vohasi), Toxariston va Zarafshon havzasida yashagan va o'zbek xalqining shakllanishida muhim rol o'ynagan.

Xajarlar – Eronning Gurgan, Mozandaron va Xuroson hududlarida yashaydigan turkiy xalq. Xajarlar sulolasi Eronda 1791-yildan 1925-yilgacha hukm surgan. So'ngra uning o'rnini Pahlaviylar sulolasi egallaydi. Xajarlarning umumiy soni 30 ming kishi.

Qozoqlar – Qozog'istonning asosiy aholisi bo'lib, ularning ayrim guruhlar O'zbekiston va Turkmanistonda, Orenburg va Chelyabinsk viloyatlarida, shuningdek, Xitoyning Shinjon-Uyg'ur muxtor tumanida (930 ming), Mo'g'ulistonda (96 ming), Afg'onistonda (5 ming) yashaydi. Qozoqlarning umu-miy soni 8 mln. 230 ming kishidan iborat. Dini – musulmon (sunnilar).

Hozirgi qozoqlarni avvallari (1920-yilgacha) «qirg'izlar», «qirg'iz-qaysaqlar», «qaysaq-qirg'izlar», qozoq-qirg'izlar» deb nomlaganlar. Qozoqlarning bunday ko'p atamalar bilan nomlanishi rasmiy hujjatlarda qozoqlarni qo'shni Sibirdagi rus kazaklaridan ajratib ko'rsatish bilan izohlanadi.

Qozoq xalqining vujudga kelishida ko'pgina qadimgi qavmlar ishtirok etgan. Eramizning boshlarida hozirgi Qozog'iston hududida saklar, usunlar, Qangyuy qabila qavmlari, alanlar va boshqa urug'lar yashab kelgan. VI – VII asrlarda bu yerga Sharqiy turkiy xoqonlik tarkibiga kirgan har xil turkiy qavmlar-turgashlar, qarluqlar, so'ngra, VIII – XI asrlarda kimaklar, qipchoqlar va o'g'uzlar ko'plab kirib kela boshlagan. Ular qozoq xalqining shakllanishida muayyan rol o'ynagan. Qozoqlar XV asr oxiri XVI asr boshida Qozoq xonligining tarkibida alohida xalq bo'lib shakllandi. Ana shundan Qozoq xonligi Ulli juz (Jetisuv), O'rta juz (Markaziy Qozog'iston) va Kichik juz (G'arbiy Qozog'iston) tarzida uchga ajratilgan. Bu holat XVIII asr oxiri XIX asr boshlarigacha davom etgan.

Qarayimlar hozirda Litva Respublikasida, ayniqsa, uning Trakay va Panevejis shaharlarida va Vilnyus atrofida, shuningdek, Ukrainaning janubida (Lutsk, Galich), Qrim (Evpatoriya, Boqchasaroy, Sevastopol, Simferopol) da yashaydi. Ular o'zlarining «karay, karaylar» (karani

eski yahudiycha «o'quv» deb ataydilar. Qarayimlarning umumiy soni 3 ming 300 kishi. Dini-iudaizm.

Qarayimlar Xazar xoqonligi tarkibiga kirgan turkiy qavmlarning avlodlari hisoblanadi. Xoqonlik X asrda Kiev knyazlari tomonidan qulatilgandan keyin, qarayimlar Qrimda manzil topgan. XIV asr oxirida qarayimlar bir qismi hozirgi manzili Litva va Ukrainaning g'arbiy tumanlariga ko'chirilgan.

Qoraqalpoqlar–O'zbekiston tarkibidagi mustaqil Qoraqalpog'istonning asosiy aholisini tashkil qiladi. Umumiy soni 360 ming kishidan iborat.

Qoraqalpoq xalqining shakllanishi eramizgacha bo'lgan VII – II asrlarda Orol bo'yida yashagan sak-massaget qabilalaridan boshlanadi. VI asrdan boshlab, Sharqiy turkiy xoqonlikning vujudga kelishi va Orol bo'ylarida uning tarkibiga kirishi munosabati bilan bu hududga turkiy qavmlar kela boshlagan. VIII – XI asrlarda Orol va Kaspiy bo'ylarining o'g'uz va pecheneg qabilalari egallagan. Ular qoraqalpoq xalqining shakllanishida o'rta asrdagi asosiy komponentlar hisoblangan. So'ngra, XI asr o'rtalarida Orol bo'yidagi kimak qavmli birlashmaga mansub qipchoqlar va shundan keyingi davrlarda no'g'oylar qoraqalpoq xalqining shakllanishida muhim rol o'ynagan. Qoraqalpoqlar xalq sifatida XV – XVI arlarda Orolning sharqiy oqimi (Sirdaryoning quyi oqimi) da vujudga kelgan. Biroq XIX asr boshlarida ularning ko'pchiligi Amudaryo bo'ylariga ko'chirilgan. Dini-musulmon (sunniylar).

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi turkiy tillarni qiyosiy-tarixiy yo'sinda o'rganish, ularning turli til sathlarida mushtarakligi va o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, bularga nisbatan bo'lgan zamonaviy yondashuvlar hamda tadqiq metodlarini o'rganish, shu asosdagi nazariy ma'lumotlarni talabalar ongiga yetkazish barobarida, qadimgi turkiy davridan to hozirgacha iste'molda bo'lib kelayotgan so'zlarning etimolo-giyasi haqida aniq tushunchalarni sjakllantirishda, ayniqsa, o'zbek tilining turkiy tillar orasida tutgan o'rnini belgilashda, malakali filolog mutaxassislarni tayyorlashda ushbu fanning ahamiyati kattadir.

References:

1. Gumilov L. N. Qadimgi turkiylar. "Fan", Toshkent, 2007.
2. Rafiyev A. Turkiy tillarning qiyosiy-tarixiy grammatikasi. Toshkent, 2004.
3. www.google.com internet tarmog'i